

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

USO DE SINAIS EM LIBRAS NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO)

Sirlanny Silveira da Silva¹

RESUMO: Contextualização do tema: Este estudo se insere no contexto da Educação do Campo, marcada por desafios relacionados ao acesso, permanência e qualidade do ensino, especialmente no que diz respeito à inclusão de estudantes surdos. Nesse cenário, o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no ensino de Matemática torna-se fundamental para garantir uma aprendizagem significativa e equitativa no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). **Objetivo(s) do estudo:** O objetivo do estudo é analisar como o uso de sinais em Libras pode promover a inclusão e potencializa o processo de ensino-aprendizagem da Matemática para alunos surdos em escolas do campo, considerando as especificidades socioculturais desses contextos. **Metodologia:** A metodologia adotada baseia-se em uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica e análise de práticas pedagógicas inclusivas, além da proposição de estratégias didáticas que integrem Libras ao ensino de conteúdos matemáticos. Também se considera a observação de experiências educativas que valorizam o contexto do aluno e o uso de recursos visuais e linguísticos acessíveis. **Principais resultados esperados ou contribuições:** Como resultados esperados, destaca-se a ampliação da compreensão dos conceitos matemáticos por estudantes surdos, o fortalecimento da comunicação em sala de aula e a valorização da Libras como instrumento pedagógico. Espera-se ainda contribuir para a formação de professores mais preparados para atuar em contextos inclusivos. **Considerações finais ou relevância da proposta:** Conclui-se que a integração da Libras ao ensino de Matemática na Educação do Campo é uma proposta relevante e necessária, pois promove inclusão, equidade e respeito à diversidade linguística, contribuindo para uma educação mais democrática e significativa.

¹ Graduanda, Universidade Federal de Roraima, sirlanny819@gmail.com

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

PALAVRAS-CHAVE: Libras. Inclusão escolar. Ensino de Matemática. Educação do Campo

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva tem se consolidado como um princípio fundamental das políticas educacionais contemporâneas, buscando garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas. No contexto brasileiro, a inclusão de estudantes surdos no ensino regular exige estratégias pedagógicas específicas que considerem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como língua natural da comunidade surda e instrumento fundamental para a construção do conhecimento.

No ensino da Matemática, especialmente no Ensino Fundamental II, ou mais precisamente, nas turmas de 6º a 9º anos, essa questão se torna ainda mais relevante, pois os conceitos matemáticos envolvem linguagem simbólica, abstração e terminologias específicas. A ausência ou insuficiência de sinais específicos em Libras para determinados termos matemáticos pode dificultar a compreensão dos conteúdos por estudantes surdos, comprometendo seu desempenho escolar e participação no processo educativo. Pesquisas apontam que muitas vezes o ensino de matemática para estudantes surdos ocorre de forma tradicional, sem considerar suas especificidades linguísticas e culturais, o que pode gerar barreiras de aprendizagem.

Entre os conteúdos iniciais da matemática escolar encontram-se operações básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como conceitos correlacionados, como tabuada, igualdade, diferença, número, quantidade, soma e fração. Esses conteúdos constituem a base para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e são essenciais para a continuidade dos estudos na disciplina.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Quando se trata da educação do campo², o desafio torna-se ainda maior, pois muitas escolas localizadas no campo, enfrentam limitações estruturais, carência de formação docente especializada tanto para o campo, quanto para professores formados em educação especial e inclusiva para o campo e dificuldades de acesso a recursos pedagógicos inclusivos.

Diante desse do exposto, é de se conhecer a necessidade de investigar de que maneira o uso de sinais em Libras pode contribuir para a promoção da inclusão e para o ensino-aprendizagem da matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental, especialmente em contextos da educação do campo. Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar o papel do uso de sinais em Libras no processo de ensino-aprendizagem da matemática para estudantes surdos no Ensino Fundamental, nas turmas dos 6º ao 9º anos, considerando conceitos matemáticos básicos e suas contribuições para a inclusão educacional no contexto da educação do campo.

2 Referencial Teórico

2.1 Educação inclusiva e a educação de surdos

A educação inclusiva pressupõe a valorização da diversidade e a garantia de condições de aprendizagem para todos os estudantes. No Brasil, a inclusão de estudantes com deficiência ganhou força a partir da Constituição Federal de 1988 “Atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino” (Art. 208, III) e foi consolidada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e a Lei nº 10.436/2002, no Art. 3º o atendimento adequado como vemos a seguir:

As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor (Brasil, 2002).

² Ver sobre educação do campo no Livro Por Uma Educação do Campo, organizado por Arroyo, Caldart e Molina (2011).

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

É garantido por lei a assistência a saúde das pessoas portadoras de deficiência auditiva. Enquanto no parágrafo único do artigo 1º é reconhecida oficialmente a Libras como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda:

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (Brasil, 2002).

Aprender uma nova língua é fundamental para novas conversações, expansão de territórios ou conseguir uma promoção no cargo a que se trabalha. Foi o que o autor Skliar (1998) abordou em seu livro sobre bilinguismo. Segundo Skliar (1998):

Ao contrário, a educação bilíngue deveria propor a questão da identidade dos surdos como eixo fundamental da construção de um modelo pedagógico significativo, criar as condições linguísticas e educativas apropriadas para o desenvolvimento bilíngue e bicultural dos surdos (Skliar, 1998, p. 11).

Nesse sentido, o modelo dual linguístico que caracteriza o surdo brasileiro é apontado pelo autor SKLIAR (1998) como fundamento de ganho cultural e necessário à comunidade surda. Uma vez que o conhecimento das línguas: portuguesa e a de sinais não se torna “um peso” – pelo contrário, mas que deva ser visto com bons olhos pela sociedade e reiterando como algo de ganho cultural.

De acordo com Steffen, Oliveira, Iacono e Steffen (2025) sobre inclusão escolar, o acesso à Libras desde cedo é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e acadêmico das pessoas surdas, pois a ausência ou atraso na aquisição da língua de sinais pode comprometer o desenvolvimento das funções psicológicas e dificultar a aprendizagem de conteúdos escolares, incluindo a matemática.

2.2 Libras e o ensino da Matemática

A matemática pode ser considerada uma linguagem universal, porém assim como as demais disciplinas sua aprendizagem depende da mediação linguística pelo professor como ponte entre o conteúdo e a prática de ensino-aprendizagem. No caso dos estudantes surdos, essa mediação ocorre principalmente por meio da linguagem de sinais ou como é o caso da nossa nação, o uso das LIBRAS.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

No ensino de Matemática para alunos surdos, a mediação linguística ultrapassa a mera tradução, demandando sinais que situem o conhecimento científico. Segundo Rodrigues, Thiengo e Penha (2023), a Libras funciona como um recurso que facilita a apreensão dos conceitos matemáticos por estudantes surdos, possibilitando que o aprendiz processe informações que, de outro modo, seriam exclusivamente abstratas.

Essa contextualização promove uma participação mais ativa, pois, quando o sinal utilizado guarda relação direta com o conteúdo, ele funciona como um potencializador do aprendizado. Segundo os autores, a língua de sinais deve ser vista como uma ferramenta que viabiliza o acesso ao conhecimento, uma vez que “a comunicação é o principal caminho para a aprendizagem” (Rodrigues; Thiengo; Penha, 2023, p. 12). Assim, a utilização de uma terminologia adequada em Libras não apenas facilita o ensino, mas garante que o estudante surdo deixe de ser um espectador e se torne sujeito do seu próprio processo educativo.

No início do projeto de extensão, a minoria dos alunos, não tinham muito interesse, preferindo conversas paralelas. Durante o processo, ao avaliar as ações desenvolvidas, resolveu-se inserir dinâmicas e aulas mais práticas de comunicabilidade, a qual se percebeu que houve um maior entrosamento na turma, maior atenção e interesse ao aprender o conteúdo proposto (Silva; Daxenberger, 2015, p. 5).

No entanto, apesar de, segundo o que as autoras (2015) argumentam, a linguagem brasileira de sinais proporcionar melhor aprendizado aos alunos no que tange a vários termos matemáticos ainda não possuem sinais consolidados em LIBRAS, o que leva professores e intérpretes a criarem estratégias alternativas ou adaptações linguísticas durante a aula.

Sabemos que, o conhecimento aritmético segundo BNCC (2018) deve ser iniciado no Ensino Fundamental - Anos Iniciais, mas muitas vezes o aluno chega aos Anos Finais (na maioria dos casos) sem ter assimilado o que foi trabalhado nesse período. O aluno surdo em especial sofre muito mais que os alunos sem nenhum tipo de deficiência quando está em uma classe onde não é incluído de acordo com sua deficiência.

Na perspectiva de Mantoan (2003), promover a inclusão exige que as ações escolares sejam estruturadas para atender aos sujeitos existentes em sua concretude, superando a tendência de organizar o ensino com base em expectativas artificiais sobre quem deveriam ser os estudantes.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Dessa maneira, torna-se imprescindível a implementação de propostas didáticas que visem preencher as lacunas cognitivas acumuladas, permitindo que o estudante se aproprie dos conteúdos matemáticos não consolidados durante os anos iniciais. Nesse sentido, SILVA, S. S. (2026) apresenta uma abordagem pedagógica e bibliográfica fundamentada na obra "Aritmética da Emília", de Monteiro Lobato, como estratégia para o fortalecimento do ensino da matemática básica.

O foco central dessa investigação reside em discutir como a ludicidade e o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo pode contribuir para a formação de alunos do 6º ao 9º ano em escolas do campo. A proposta busca o desenvolvimento de habilidades investigativas e práticas interdisciplinares que integrem o aprendizado dos conceitos matemáticos fundamentais ao letramento literário, favorecendo uma educação mais contextualizada. SILVA, S. S. (2026).

Para que propostas inovadoras como esta alcancem seu potencial pleno, a mediação pedagógica deve ser robusta e acessível. Conforme destacam Guerra *et al.* (2025), a eficácia do processo educacional inclusivo depende diretamente de estratégias que garantam a clareza na transmissão dos conteúdos, pois a atuação coordenada entre os recursos didáticos e os profissionais de apoio é o que permite aos estudantes superar barreiras e participar plenamente das atividades escolares, transformando o ensino em uma experiência de efetiva apropriação do conhecimento.

Assim como a proposta da autora SILVA, S. S. (2026) no uso de um livro infantojuvenil paradidático como recurso dinâmico no aprimoramento do ensino aprendizagem de matemática é que podemos utilizar de mesmo modo a ideia de recurso quando se trata do uso da LIBRAS a fim de lecionar a matemática.

Pois, da mesma forma que a autora SILVA, S. S. (2026) resolvemos trabalhar também o ensino aritmético e além deste, associações interdependentes entre si e fundamentais como o ensino de aritmética quando o aluno está aprendendo as quatro operações em LIBRAS. Conforme vemos a seguir no quadro:

Quadro 1. Objeto de estudo

Termos da Matemática trabalhados nesta proposta em Libras	
Operações básicas:	Outras associações fundamentais:
I. Adição (soma);	V. Número;
II. Subtração (diferença);	VI. Quantidade;

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

III. Multiplicação; e,

IV. Divisão.

VII. Igualdade; e,

VIII. Tabuada.

Fonte: Autora (2026).

A ideia da proposta como já mencionado que é trazer o aluno para mais perto do aprendizado de matemática de acordo com o que se pede no PPP da escola e no ponto de vista dialógico educacional o contexto da LIBRAS, bem como o uso da linguagem de sinais em sala de aula auxilia na visualização e compreensão do conteúdo. É reiterado que uso desses sinais favorece a associação entre o símbolo matemático e seu significado.

2.3 Formação de professores e desafios pedagógicos

Outro aspecto importante refere-se à formação de professores para trabalhar com estudantes surdos. Pesquisas apontam que muitos professores de matemática não possuem formação em LIBRAS ou conhecimentos sobre educação de surdos, o que dificulta a implementação de práticas pedagógicas inclusivas. Nesse sentido, é fundamental que haja formação continuada para docentes e uma relação colaborativa entre professores e intérpretes de Libras, garantindo maior qualidade no processo de ensino-aprendizagem.

A inclusão de estudantes surdos no ensino regular, embora amparada legalmente, enfrenta barreiras severas na formação docente, pois "muitos professores desconhecem a LIBRAS ou a desvalorizam considerando que não é necessário estudá-la ou ensiná-la em uma escola regular, pois muitos professores acreditam que não irão se deparar com alunos surdos" (Silva; Daxenberger, 2015, p. 2). Essa percepção equivocada reflete diretamente na organização escolar, que muitas vezes ignora que "a forma mais comum de comunicação entre as pessoas é a língua falada, situação que exclui o aluno surdo por não ter a capacidade de ouvir" (Silva; Daxenberger, 2015, p. 3).

Essa exclusão é acentuada pela falta de preparo técnico para lidar com as especificidades da surdez, especialmente em disciplinas exatas. No caso da Matemática, nota-se que muitos profissionais não possuem curso de LIBRAS ou qualquer outro curso

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

voltado para a Educação Especial, dificultando assim o processo de inclusão desses alunos (Carvalho; Lima, 2020).

Essa questão é reafirmada por SILVEIRA DA SILVA, S., & DO NASCIMENTO, D. L. (2026) nos comentários de sua pesquisa com professores educação sobre inclusão:

“para finalizar, se você tivesse a alternativa de escolher uma das seguintes opções, qual você escolheria?” e coloca-se como alternativa: I capacitar-se para atender alunos com deficiência, ou; II ter outro profissional atuando junto com você em sala de aula porém, capacitado para atender o mesmo aluno. Por curiosidade o mesmo professor que falou sobre capacitação e sala multifuncional; optou nesta ultima pergunta pela segunda opção. Certamente é relevante seu comentário professor 3 pois faz-nos entender a larga necessidade que a escola têm de adaptar-se ou melhor procurar meios de atender este aluno com deficiência. O que não é visto de nenhuma forma pois além da sala multifuncional faltar, falta também obrigatoriedade de capacitação pelo governo a professores já atuantes para saberem como atender a essa demanda. SILVEIRA DA SILVA., & DO NASCIMENTO, D. L. (2026):

O desafio atinge a própria postura do educador frente ao estudante, uma vez que o professor de Matemática deve estar atento a esse aluno, procurando metodologias que facilitem o seu aprendizado, e não apenas deixar essa função para o intérprete (Carvalho; Lima, 2020).

Para que a inclusão seja efetiva, é preciso compreender que a responsabilidade não é unilateral, mas sim uma mudança de paradigma institucional. Conforme a literatura aponta, "é a escola que deve se adaptar aos alunos, para melhor atendê-los, de acordo com a necessidade de cada um" (Silva; Daxenberger, 2015, p. 3). Somente através dessa adaptação metodológica será possível romper o isolamento, considerando que "a falta de comunicação oral torna o surdo desintegrado da sociedade ouvinte, tendo dificuldades de usufruir serviços básicos já que os ouvintes também têm dificuldades em entender a língua de sinais" (Silva; Daxenberger, 2015, p. 3).

3 Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza bibliográfica e exploratória. Este artigo tem sua origem em uma pesquisa de material para subsidiar uma atividade desenvolvida na disciplina de Libras, no curso de Licenciatura em Educação do

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Campo (LEDUCARR)³ da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Inicialmente, foi produzido um vídeo simples com o objetivo de apresentar sinais em Libras correspondentes a introdução de conceitos básicos da química - como átomo, molécula e massa, contemplando esses conteúdos trabalhados na disciplina de ciências, ao longo dos Anos Finais do ensino fundamental, visando preparar o discente para ingressar no ensino médio com um certo conhecimento de conceitos básicos e fundamentais relacionados a disciplina química.

A proposta, embora inicial e de caráter didático, ganhou visibilidade no âmbito da participação em atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Química⁴ do curso Leducarr - UFRR, sendo reconhecida por seu potencial inclusivo e pedagógico. A partir dessa repercussão, o material deixou de ser apenas uma atividade avaliativa e passou a se configurar como um projeto voltado à promoção da acessibilidade no ensino de Ciências.

Nesse contexto, emerge a ampliação e adaptação da proposta para outras áreas do conhecimento, e no caso que resultou nesta pesquisa foi a alteração a introdução aos conceitos de química para a disciplina de Matemática. O presente trabalho, portanto, nasce dessa continuidade, mantendo como eixo central o uso de sinais em Libras como ferramenta mediadora do processo de ensino-aprendizagem.

Entretanto, ao transpor a proposta para a Matemática, observa-se um desafio específico: a própria linguagem matemática já é fortemente marcada por símbolos e representações próprias, o que pode gerar uma sobreposição ou até mesmo conflitos com o seguinte termo “Sinais Matemáticos”. Assim, o estudo propõe refletir não apenas sobre a utilização de sinais matemáticos em Libras, mas também sobre suas possibilidades, limites e adaptações necessárias para garantir uma aprendizagem significativa e inclusiva.

Por isso optamos pelo uso do termo sinais da matemática em libras. É também importante ressaltar que, a presente pesquisa busca compreender fenômenos educacionais

³ Curso voltado para formação de professores específicos para o campo, professores formados para dar aulas nas Ciências Humanas e Sociais (CHS) e Ciências da Natureza e Matemática (CNM), para dar aulas nos Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino médio.

⁴ O curso e o programa possibilitam a experiências nos Anos Finais, por este já introduzir conceitos químicos e físicos. No curso há obrigação das matérias de estágios nas disciplinas da área de CNM, como química e matemática.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

em seus contextos sociais e culturais, permitindo analisar de forma aprofundada as relações entre linguagem, aprendizagem e inclusão.

3.1 Procedimentos de pesquisa

Foram realizadas as seguintes etapas:

- a. Levantamento bibliográfico em artigos científicos, livros e documentos oficiais sobre: Educação de surdos; Libras; Ensino da matemática; Educação inclusiva; e, Educação do campo.
- b. Seleção de autores nas áreas de educação matemática e educação de surdos como Skliar.
- c. Análise de conteúdos relacionados aos sinais da matemática em Libras, com foco nos seguintes conceitos Aritméticos: adição, subtração, multiplicação e divisão; e conceitos afins ou que assim como esses da aritmética fazem relação ao mesmo objeto de estudo que envolve este artigo como: número, quantidade, igualdade e tabuada.
- d. Interpretação dos dados à luz das teorias da educação inclusiva e da educação matemática no campo.

4. Resultados e Discussões

A relação entre o uso de sinais em Libras no ensino da Matemática na Educação do Campo (6º ao 9º ano) e a obra *Aritmética da Emília*, de Monteiro Lobato, pode ser compreendida a partir de uma perspectiva pedagógica que valoriza a linguagem, a contextualização e a inclusão.

A literatura, como exemplificado na obra de Lobato, apresenta a Matemática de forma lúdica, dialogada e acessível, aproximando os conceitos matemáticos do cotidiano e da imaginação dos estudantes. Essa abordagem favorece a construção do conhecimento ao tornar os conteúdos mais significativos. De modo semelhante, o uso da Libras no ensino da Matemática promove acessibilidade linguística para estudantes surdos, possibilitando que compreendam conceitos abstratos por meio de uma linguagem visual-espacial, mais compatível com suas formas de percepção.

Nesse sentido, ao relacionar literatura e Libras, é possível construir práticas pedagógicas mais inclusivas e contextualizadas, especialmente na Educação do Campo, onde a valorização das vivências dos alunos é essencial. A narrativa literária pode ser

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

traduzida e reinterpretada em Libras, integrando sinais específicos da Matemática e favorecendo a mediação do conhecimento de forma mais dinâmica e participativa.

As contribuições teóricas de Maria Teresa Eglér Mantoan (2003) e Carlos Skliar (1998) reforçam essa perspectiva ao evidenciarem que a inclusão escolar não se limita ao acesso físico, mas envolve práticas pedagógicas que respeitem as diferenças linguísticas e culturais dos estudantes. Segundo esses autores, o uso da Libras no ensino da Matemática amplia as possibilidades de aprendizagem, promovendo autonomia, participação e equidade.

Assim, a articulação entre literatura, Matemática e Libras, inspirada em obras como Aritmética da Emília de Monteiro Lobato conforme propõe SILVA, S. S. (2026), configura-se como uma estratégia potente para o ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental II, contribuindo para uma educação mais inclusiva, significativa e alinhada às realidades dos estudantes do campo.

4.1 Libras como mediadora do conhecimento matemático

Segundo as autoras Silva e Daxenberger (2015) a princípio a LIBRAS se confunde com a mímica:

Muitos alunos confundiam LIBRAS com mímica (apenas gestos sem qualquer configuração gramatical). Sabe-se que a LIBRAS é considerada uma língua, conforme Uzan (2008) afirma: a comunicação em libras se dá através de sinais manuais e não manuais, cuja configuração segue gramática específica, a qual apresenta a posição e movimento da mão, o ponto de articulação do sinal e expressões faciais (Silva; Daxenberger, 2015, p. 5)

Complementando essa definição técnica Rodrigues, Thiengo e Penha (2023) ressaltam que a Libras não deve ser vista apenas como um adereço, mas sim como um componente que a potencializa. Conforme esses autores, a língua de sinais funciona como um recurso que facilita a compreensão dos conceitos matemáticos por estudantes surdos (Rodrigues; Thiengo; Penha, 2023), permitindo que a natureza visual da língua ordene o raciocínio lógico de forma distinta da língua oral.

Por isso podemos dizer que a LIBRAS possibilita a construção de significados por meio da visualidade, característica essencial para a aprendizagem de estudantes surdos. E

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

no caso do nosso formato de aplicação aqui mencionado sinais associados às operações matemáticas permitem representar conceitos abstratos de forma mais concreta.

Por exemplo:

- ✓ Adição (soma) – representada por movimentos que indicam junção ou acréscimo.
- ✓ Subtração (diferença) – relacionada à ideia de retirada.
- ✓ Multiplicação – frequentemente associada à repetição de quantidades.
- ✓ Divisão – associada à ideia de partilha ou repartição.

Essas representações visuais contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a compreensão das operações matemáticas.

Essas representações visuais contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a compreensão das operações matemáticas. Para que essa mediação seja plena, Guerra *et al.* (2025, p. 5) ressaltam que “[...] é essencial que a sala de aula conte com a presença de um intérprete de Libras para auxiliar na mediação desse processo de ensino e aprendizagem”. Desta forma, assegurando que os conteúdos passados pelo professor na sala de aula sejam compreendidos em sua totalidade técnica pelo aluno. Dessa forma, a visualidade da Libras aliada à mediação qualificada permite que o estudante surdo participe ativamente da construção do seu conhecimento matemático (Guerra *et al.*, 2025).

4.2 Importância do uso de sinais matemáticos

A necessidade de ampliação dos sinais matemáticos em Libras constitui um dos pilares para a efetivação da educação bilíngue. Conforme Martins, Silva e Pimenta (2019) apontam, a escassez de sinais específicos para conceitos matemáticos — como nos conteúdos de razão e proporção — gera graves dificuldades de interpretação durante as aulas, especialmente quando há mediação por intérpretes que, na ausência de um termo correspondente, recorrem à datilografia ou a sinais improvisados de que nem sempre transmitem o conceito abstrato com precisão.

Nesse contexto, a construção de um sinal matemático não deve ser um processo isolado, mas sim uma ação colaborativa. Martins, Silva e Pimenta (2019) reforçam que a criação de novos sinais deve ocorrer, garantindo que a terminologia criada seja legitimada pelos próprios usuários da língua.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Complementando essa visão, Arnoldo Junior (2014) discute a importância da emancipação de sinais matemáticos, argumentando que a falta de um repertório terminológico consolidado em Libras limita a autonomia intelectual do estudante surdo. Para o autor, o desenvolvimento dessas ferramentas linguísticas é fundamental para que o aluno deixe de ser um mero espectador da tradução e passe a ser sujeito do conhecimento técnico. Arnoldo Junior (2014) destaca que a existência de uma terminologia específica e padronizada permite que o pensamento matemático flua de forma visual e espacial, respeitando a estrutura natural da Libras.

Portanto, a criação de sinais especializados funciona como uma ponte pedagógica: de um lado, reduz a sobrecarga cognitiva do intérprete e, de outro, assegura que o aluno surdo tenha acesso aos conceitos matemáticos em sua plenitude, sem as distorções causadas pela falta de termos equivalentes. A parceria entre professores de matemática, intérpretes e a comunidade surda é, assim, o caminho para transformar o ensino da matemática em uma experiência verdadeiramente inclusiva e acessível.

Além da criação de novos sinais, a eficácia do ensino está intrinsecamente ligada à mediação qualificada, visto que a atuação dos intérpretes de Libras é fundamental para garantir que o conteúdo seja transmitido de forma clara e acessível, permitindo que os estudantes surdos participem plenamente das atividades escolares.

Desta forma “É fundamental investir na formação dos intérpretes de Libras, garantindo que eles tenham o conhecimento necessário para atuar de forma eficaz no processo educacional” (Guerra et al., 2025, p. 10). Nesse sentido, a disponibilidade de um sinalário matemático robusto não apenas facilita o trabalho do intérprete, mas assegura a acessibilidade comunicativa necessária para que o processo de inclusão deixe de ser apenas uma presença física e se torne uma efetiva apropriação do conhecimento científico (Guerra et al., 2025).

4.3 Inclusão na educação do campo

Na educação do campo, a inclusão de estudantes surdos exige estratégias ainda mais específicas devido às limitações de infraestrutura, escassez de recursos tecnológicos e, muitas vezes, o isolamento geográfico que dificulta o acesso a centros de formação especializada. Francelino (2020) destaca que os conflitos na educação do campo para

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

surdos são acentuados pela falta de políticas públicas que considerem as peculiaridades da vida campesina, o que torna a escola, muitas vezes, o único espaço de contato do aluno com a Libras.

Entre as estratégias pedagógicas fundamentais para este cenário, destacam-se:

Uso de materiais visuais e ludicidade: Devido às barreiras linguísticas comuns no campo, onde muitas vezes nem o professor nem o aluno dominam a Libras inicialmente, a prática pedagógica deve focar no trabalhar com imagens, com o lúdico, gestos de mão e a escrita (Sousa, 2021). O uso de gravuras e objetos reais auxilia na associação direta entre o conceito e a imagem.

Atividades práticas e jogos matemáticos visuais: A contextualização com a realidade do campo permite uma aprendizagem mais significativa. O uso de jogos não apenas facilita a compreensão de regras, mas também promove a interação social, combatendo o isolamento, já que, conforme aponta Sousa (2021), a interação com outros alunos pode ser difícil e o estudante surdo muitas vezes enfrenta situações de vulnerabilidade social e bullying.

Utilização de Libras como língua de instrução: A presença da LIBRAS é vital, mas Francelino (2020) alerta para o desafio da "invisibilidade" do surdo no campo, reforçando que a língua de sinais deve ser o eixo central para que o aluno não seja apenas um espectador passivo em sala de aula.

Formação docente e colaboração: A formação continuada é o maior desafio na educação do campo. Sousa (2021) identifica em seus resultados que a falta de conhecimento da Libras por parte dos docentes limita as possibilidades de ensino, exigindo que o professor busque alternativas criativas para garantir que o aluno tenha acesso ao currículo básico.

Essas práticas, quando aliadas a uma postura sensível às questões do campo, favorecem a aprendizagem significativa e promovem maior participação dos estudantes. É necessário entender que a inclusão nessas localidades exige que o professor vá além do conteúdo técnico, atuando como um mediador que "deve se adaptar aos alunos, para melhor atendê-los, de acordo com a necessidade de cada um" (Silva; Daxenberger, 2015, p. 3).

5 Considerações Finais

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

O presente estudo buscou analisar a importância do uso de sinais em Libras no processo de ensino-aprendizagem da matemática para estudantes surdos no Anos Finais no Ensino Fundamental, com atenção especial à realidade da educação do campo.

Os resultados indicam que a Libras desempenha papel fundamental na mediação do conhecimento matemático, possibilitando maior compreensão de conceitos abstratos e promovendo a inclusão educacional.

Observou-se também que a ausência ou insuficiência de sinais específicos para alguns termos matemáticos pode representar um desafio para professores e intérpretes, reforçando a necessidade de desenvolvimento de sinais especializados.

Além disso, destaca-se a importância da formação docente em Libras e educação inclusiva, bem como da implementação de metodologias pedagógicas que valorizem a visualidade e a cultura surda.

Conclui-se que o uso adequado de sinais em Libras pode contribuir significativamente para a promoção da inclusão e para a melhoria do ensino da matemática, especialmente em contextos educacionais do campo.

Por fim, recomenda-se a realização de novas pesquisas que investiguem práticas pedagógicas inclusivas e desenvolvam recursos didáticos em Libras voltados para o ensino da matemática.

Referências

_____. **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2002]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm. Acesso em: 31 mar. 2026.

_____. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 1 abr. 2026.

_____. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em: 31 mar. 2026.

Arnoldo Junior, Henrique. **Estudo da emancipação de sinais matemáticos em língua brasileira de sinais e língua gestual portuguesa:** inquietações sobre uma erbas brasileira. – 2014. 347 f. Tese (doutorado) - Universidade Luterana do Brasil, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, 2014.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

ARROYO, Miguel Gozalez; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna. **Por Uma Educação do Campo**. Petrópolis: Editora Vozes, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 abr. 2026.

CARVALHO, Renata de Souza; LIMA, Claudiney Nunes de. A inclusão no ensino e na aprendizagem em Matemática. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, 11 jan. 2022. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/1/a-inclusao-no-ensino-e-na-aprendizagem-em-matematica>. Acesso em: 1 abr. 2026.

FRANCELINO, Vilma de Assis. **Educação do campo: conflitos e desafios na educação de surdos**. 2020. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Libras) – Instituto Federal da Paraíba, Mari, PB, 2020.

GUERRA, A. L. et al. O ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS: INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E ATUAÇÃO DOS INTÉRPRETES DE LIBRAS NO PROCESSO EDUCACIONAL. **REMUNOM**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 1–12, 2025. DOI: 10.61164/rmm.v9i1.3995. Disponível em: <https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/3995>. Acesso em: 1 apr. 2026.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **INCLUSÃO ESCOLAR: O QUE É? POR QUÊ? COMO FAZER?**. São Paulo: Summus Editorial, 2003.

MARTINS, Leila Alves; SILVA, Thayla de Almeida; PIMENTA, Adelino Cândido. Matemática em Libras: uma proposta de sinalário. In: ENCONTRO GOIANO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 7., 2019, Jataí. **Anais [...]**. Jataí: SBEM-GO, 2019. p. 412-420. Disponível em: <http://anais.sbem-go.com.br>. Acesso em: 1 abr. 2026.

RODRIGUES, Christiane Milagre da Silva; THIENGO, Edmar Reis; PENHA, Nilma Moreira da. O uso da Libras no processo de ensino e aprendizagem da Matemática a estudantes surdos: elemento definitivo ou potencializador? **Bocehm: Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, Fortaleza, v. 10, n. 28, p. 1-15, 2023. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/bocehm>. Acesso em: 1 abr. 2026.

SILVA, Merlânia Lino da; DAXENBERGER, Ana Cristina Silva. **Ensino de Libras para alunos da educação básica por meio de uma ação extensionista**. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2., 2015, [Campina Grande]. **Anais [...]**. Campina Grande: Realize Editora, 2015. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/14875>. Acesso em: 31 mar. 2026.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

SILVA, S. S. (2026) **LITERATURA E MATEMÁTICA: UM OLHAR A PARTIR DE ARITMÉTICA DA EMÍLIA DE MONTEIRO LOBATO: ini** Fórum Internacional de Pedagogia. 2026. Online.

SILVEIRA DA SILVA, S., & DO NASCIMENTO, D. L. **PESQUISA SOCIAL ENTRE PROFESSORES: DESAFIOS DE TRABALHAR A INCLUSÃO NA ESCOLA DO CAMPO.** I- Simpósio de Educação Inclusiva e Matemática (SEIM), (2026, março 14). Online. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19022536>

SKLIAR, C. **A surdez: um olhar sobre as diferenças.** Porto Alegre: Mediação, 1998.

SOUSA, Célia Camelo de. Educação do campo: um estudo das práticas pedagógicas de uma professora com aluno surdo. **Revista de Pesquisa em Educação Matemática**, Fortaleza, v. 2, n. 1, p. 1-13, 2020 [Publicado em 2021]. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo>. Acesso em: 1 abr. 2026.

STEFFEN, L. L.; OLIVEIRA, M.; IACONO, J. P.; STEFFEN, S. C. Aquisição tardia das libras e o ensino da matemática: reflexões com base na teoria histórico-cultural. **Tempo da Ciência, [S. l.]**, v. 32, n. 63, p. 20, 2025. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia/article/view/36089>. Acesso em: 1 abr. 2026.